

Estimada comunidad de lectores,

Lamentamos informarles que en este artículo se identificó un caso de plagio en nuestras páginas.

Tras una exhaustiva investigación interna en respuesta a la denuncia realizada por el autor agraviado, Moussa Bourekba, investigador principal del CIDOB, pudimos confirmar que el artículo titulado "Factores condicionantes de la reconfiguración de la hegemonía estadounidense en Oriente Medio (2017-2023)", escrito por Sofía Miranda González y Shyla Torres Quintana, y publicado en el Volumen 6, Nro. 2 de 2024 (abril-junio) de nuestra revista, contenía párrafos o partes de párrafos completos, así como ideas y argumentos que fueron copiados sin la debida atribución, cita ni referencias bibliográfica alguna al autor ni a su artículo original, titulado "La nueva cara de China en Oriente Medio y Norte de África: ¿de gigante económico a actor político de peso?", y que fuera publicado en noviembre de 2023.

Hacemos saber a nuestros lectores que ningún órgano editorial de Política Internacional tuvo conocimiento anterior de este plagio, creyendo en todo momento que la totalidad del artículo era un manuscrito original de los autores firmantes. De otra forma, no habríamos permitido su publicación. Ofrecemos nuestras sinceras disculpas al señor Moussa Bourekba como autor agraviado por este penoso hecho, al tiempo que agradecemos la comprensión mostrada por este.

Ante este repudiable hecho, y en concordancia con nuestras políticas editoriales, informamos que el artículo publicado con plagio ha sido retirado del sitio web de nuestra publicación. Asimismo, los autores han sido sancionados con la prohibición de publicar en la revista por un periodo mínimo de cinco años, se les invalidó el certificado de publicación previamente expedido, y se ha notificado debidamente a las autoridades institucionales y académicas pertinentes a las que los autores pertenecen, para que tomen las medidas correspondientes. Asimismo, se realizó una comunicación pública en el sitio web de nuestra revista informando de este lamentable hecho

Queremos recordar a nuestra comunidad que, con el envío de las propuestas de manuscrito a nuestra revista Política Internacional, los autores adjuntan una carta de presentación que incluye la afirmación de que el trabajo presentado es original y no ha sido publicado previamente, que el trabajo es de su autoría, que todos los datos y referencias están debidamente identificados con su respectivo crédito, incluyendo las referencias bibliográficas y las citas, tanto externas como propias. Además, declaran que en el diseño y elaboración del trabajo no se ha incurrido en ninguna mala conducta científica, como el plagio, autoplagio, invención, falsificación o manipulación de datos, problemas de autoría o publicación duplicada. De igual manera, los autores afirman haber leído y comprendido la Política Editorial de la revista Política Internacional, que incluye una sección dedicada específicamente contra el plagio.

Por último, queremos reiterar a toda nuestra comunidad que en las páginas de Política Internacional rechazamos rotundamente el plagio, así como cualquier otra práctica fraudulenta. El plagio representa una falta ética y académica grave, que no solo se aprovecha del trabajo de los autores originales, sino que también socava la credibilidad y la integridad de la comunicación científica, del medio de publicación afectado y de la comunidad científica en su totalidad.

Atentamente,

Equipo Editorial de la Revista Política Internacional